

Cecilia Nocilli

«Diversità di cose»
Composizione e improvvisazione
nella musica per danza del Quattrocento

Abstract

Fifteenth-century dance treatises transmit not only specific indications for the ornamentation and improvisation of dance, but also hints regarding musical composition. This study considers *movimenti naturali* and *movimenti accidentali*, *vodo* (upbeat) and *pieno* (downbeat) of the music and steps, consonance and dissonance applied to dance, the character of the music *per bemolle* and *per bequadro* in the gestures and the choreographic steps, the versatility of *misura* and the function of the *tenorista* in support of musical and choreographic improvisation. Two compositions are examined and transcribed with the dual aims of investigating the practice of composing music for dance and overcoming some problematic assumptions: *La bassa di Castiglia*, a two-voice composition preserved in the manuscript Bologna Q 16 and *La hault dalemaigne*, a three-voice piece by Mathurin Forestier (ca. 1470 – ca. 1530) that survives in Ottaviano Petrucci's *Canti C* (1504). The former represents a little known version of *Falla con misura*, the famous duo on the *tenor del Re di Spagna* from MS 431 of the Biblioteca Comunale Augusta di Perugia and mistakenly considered its copy. The latter, unknown to specialists, can now be incorporated into the small corpus of contrapuntal realizations of *alta danza*.

Diversità di cose e di sapere danzare dançe insieme differiate e non sempre mai farne una medesima e così havere passi Sempi Doppi Riprese contentie volte tonde et meço volte di diverse guise e quello che s'è facto una fiata nol fare la siconda successivamente, ma questa parte più appartiene al homo che alla donna [I-Rvat C 203, f. 3r[bis]].

Nel Quattrocento, il concetto di «diversità di cose» era incluso tra le regole della danza nobile insieme alla *memoria*, la *misura*, la *maniera*, l'*aire*, il *compartimento*

di terreno e, secondo Domenico da Piacenza, al «danzare per fantasmata».¹ Tracce sull'improvvisazione e sulla composizione coreico-musicale si evincono dalla lettura dei trattati coreici del Quattrocento,² che mostrano alcune sfumature teoriche, filosofiche e stilistiche tra Domenico da Piacenza [F-Pn D 972], Antonio Cornazano [I-Rvat C 203] e Guglielmo Ebreo da Pesaro [F-Pn G 973; F-Pn A 476].³

La danza del XV secolo si basa su due tipi di movimenti corporei, identificabili anche con i passi di danza, detti naturali e «accidentali». Nove sono i movimenti naturali e tre quelli «accidentali». I primi procedono secondo la natura del corpo e il ritmo della musica; i secondi, invece, «se acquistano per accidentia perché non sono necessari secondo natura» [F-Pn D 972, f. 2v; Procopio 2014, 78],⁴ e pertanto vanno contro l'andamento naturale del corpo e della musica. Domenico da Piacenza, nel suo trattato *De arte saltandi et choreas ducendi* (ca. 1450-1455), equipara altresì l'esecuzione dei passi naturali e accidentali ai concetti musicali del battere e del levare, attraverso la similitudine del pieno e del vuoto:

Li nove naturali operati sono in lo pieno e li tri accidentali operati sono in lo vuoto. E perché bene dica el Filosofo che non se pò dare vuoto, dico vuoto el tacere e pieno l'oldire,⁵ dico vuoto tra uno tempo e l'altro, dico pieno in nel tempo instanti e per consequente façando noto a ti la natura e acidentia de quisti motti [F-Pn D 972, f. 2v; Procopio 2014, 79].

Per Domenico da Piacenza, i movimenti naturali da eseguirsi in battere – *sempio*, *doppio*, *ripresa*, *continenza*, *riverenza*, *mezzavolta*, *voltatonda*, *movimento*⁶ e *salto* – corrispondono ai passi di base della danza. Nel *Liber de arte contrapuncti*, Johannes Tinctoris scrive che gli intervalli consonanti della teoria musicale antica secondo le opinioni di Boezio e Macrobio – *diatessaron*, *diapente*, *diapason*, *diatessaron sopra il diapason*, *diapente sopra il diapason* e *doppio diapason* – sono anch'essi da eseguirsi nel tempo forte della musica [D'Agostino 2008, 143]. Tale

1. In questa sede non mi soffermerò sull'ornamentazione della danza definita come «danzare per fantasmata», che richiederebbe un'analisi specifica; si rimanda, a questo proposito, agli studi di Procopio [2010; 2014], Catoni [2008], Agamben [2007], Pontremoli-La Rocca [1987] e Franko [1986].
2. I termini *coreico* (Lat. *chorea*, Gr. *χορεία*, danza) e *coreutico* (Gr. *χορευτής*, ballerino) si impiegano come aggettivi in relazione rispettivamente alla danza e al *coreuta*, vale a dire a chi danza.
3. Si vedano gli studi sull'ornamentazione nella danza del Quattrocento di Sparti [2003] e Nevile [2003].
4. Seguo la punteggiatura e gli ammodernamenti linguistici del testo antico del codice di Domenico da Piacenza proposti nell'edizione moderna di Patrizia Procopio [2014].
5. «Oldire» = *udire* [Procopio 2014, 166].
6. Più che un passo, il *movimento* o *scosso* è un gesto caratteristico dello stile italiano del XV secolo, tuttavia mai descritto dai trattatisti. Ne sono ricche le descrizioni coreografiche, in particolare nel *ballo*, e sovente conclude la danza come in *Lionzello vechio* e *Lionzello novo*.

parallelismo tra teoria coreica e teoria musicale viene ulteriormente confermato da alcune caratteristiche che Domenico da Piacenza attribuisce ai movimenti «accidentali», ossia il *frappamento*, la *scorsa* e il *cambiamento*.⁷ Questi movimenti, infatti, devono essere eseguiti in levare e, più specificamente, in «uno quarto de tempo, tuttavolta operandone uno per tempo e non più» [F-Pn D 972, f. 3r; Procopio 2014, 79]. Si può osservare anche in questo caso un'affinità con l'uso delle dissonanze nel contrappunto espressa da Tinctoris nel *Liber de arte contrapuncti*:

Queste piccole dissonanze non suonano all'udito in modo tanto veemente come se fossero poste sulle prime parti delle note, poiché sono poste sulle loro ultime parti. In effetti, i suoni musicali procedono da un moto violento. Perciò, giacché il moto violento è tale che va calando verso la fine, ne consegue che le seconde parti delle note non suonano in modo tanto veemente quanto le prime [D'Agostino 2008, 355].

Come le dissonanze, i passi accidentali non si eseguono in battere, ma in levare o sui tempi deboli della musica, e la loro durata dev'essere di un quarto di tempo per ornamentare il passo naturale, laddove l'unità di misura della danza corrisponde alla breve della *bassadanza* che è "misura" o tempo principale della danza quattrocentesca [Nocilli 2017].

Antonio Cornazano, ne *Il Libro del arte del danzare* (1^a red. ca. 1455; 2^a red. ca. 1465), non si dilunga sui movimenti accidentali, limitandosi a specificare che si eseguono «ad bene placitum». Non si tratta di negligenza od omissione da parte di Cornazano, ma del fatto che il suo trattato si rivolge a Ippolita Sforza e, di conseguenza, i movimenti accidentali «non hanno ad adornare el dançare de la donna» [I-Rvat C 203, f. 7v; Smith 1995, I, 89].⁸ In questo modo, si limita solo ad elencare quali siano i movimenti accidentali, adducendo che il loro nome racchiude di per sé il loro significato: «per la proprietà del vocabulo sono assai intelligibili ad ogni dançatore» [I-Rvat C 203, f. 7v; Smith 1995, I, 89]. Il trattato di Cornazano è un manuale didattico molto pratico nella sua impostazione.⁹ Infatti, *Il Libro del arte del danzare* entra nel vivo delle regole principali del «perfecto

7. Cornazano include *contrapassi* e *scambi* tra i movimenti naturali e «trascorse, frappamenti et piçigamenti» tra quelli accidentali [I-Rvat C 203, f. 6v; Smith 1995, I, 88].

8. La punteggiatura moderna alla trascrizione del trattato di Antonio Cornazano curato da William Smith è mia.

9. Nel 1455 Cornazano fu ammesso alla corte del duca di Milano, Francesco I Sforza, come maestro di danza di Ippolita Sforza. In occasione del fidanzamento tra la sua allieva e Alfonso d'Aragona, duca di Calabria, avvenuto nello stesso anno, Cornazano dedicò a Ippolita Sforza il suo trattato di danza, *Libro dell'arte del danzare*, oggi perduto. Il codice pervenuto nella Biblioteca Vaticana è la seconda redazione del testo, in quanto sono presenti due dediche, la prima a Sforza Secondo e la seconda a Ippolita Sforza. In effetti, Sforza Secondo chiese a Cornazano una seconda copia del trattato di danza di ritorno dal viaggio a Napoli nel 1465, quando accompagnò alle nozze la duchessa di Calabria.

danzare», elencando e spiegando le abilità citate anteriormente. A mio parere, è significativo il fatto che proprio dopo queste spiegazioni dei movimenti, Cornazano apra una breve parentesi spostando l'attenzione su Ferrara e Pietrobono del Chitarrino, e in particolare su Borso e Beatrice d'Este come icone della musica, del mecenatismo e della leggiadria nel danzare:

Avisando v. s. che servate le già dicte parti, non è sì brutta donna che non possi apparer bella né sì piccolo homo che non possi apparer grande e ciaschun d'ambi lor apto e legiadro. Et a mostrarvi le cose in vivo exemplo, dico così che se v. s. imitarà la regina delle feste Ma. la Illu. Madonna Beatrice non potrete mal fare alcuna cosa e per inanimarvi alla leggiadria sua dirò per disgresso un proverbio ferrarese el quale è questo: Chi vole passare da un mondo al'Altro odi sonare pierobono. Chi vole trovare el cielo aperto provi la liberalità del Ducha Borso. Chi vole vedere el paradiso in terra veggia Madonna Beatrice in su una festa [I-Rvat C 203, ff. 3v e 4r; Smith 1995, I, 86].

Pietrobono del Chitarrino è notoriamente conosciuto come il migliore improvvisatore su *tenor*, e l'associazione operata da Cornazano tramite il proverbio ferrarese, tra le abilità interpretative di Pietrobono e la leggiadria di Beatrice d'Este, è di rilievo proprio per quanto riguarda il sodalizio della prassi esecutiva musicale e coreica quattrocentesca. Il proverbio suggerisce una circolarità di relazione tra il mondo terreno e quello celeste, mediata dalla magnanimità di Borso, tra la musica di Pietrobono e la danza di Beatrice. Non a caso, la liberalità di Borso d'Este non si accosta a uno dei cinque sensi, come l'udito e la vista alla musica e alla danza, ma al "provare" le virtù del perfetto Principe di una corte umanista come quella di Ferrara.

I tre teorici della danza del XV secolo – Domenico da Piacenza, Antonio Cornazano e Guglielmo Ebreo da Pesaro – espongono nei loro trattati una delle abilità coreutiche più rilevanti che riguarda l'ornamentazione e la variazione dei movimenti, vale a dire l'esecuzione dei passi di *quaternaria*, *saltarello*, *piva* in un altro tempo,¹⁰ modificandone di conseguenza il loro ritmo: «mettere la quadernaria in la bassadanza e la bassadanza in la quadernaria, el saltarello in la quadenaria e la quadernaria in lo saltarello. Mettere la piva cum la quadenaria e la quadenaria cum la piva» [F-Pn D 972, f. 5r; Procopio 2014, 83]. Domenico, ancora una volta, ci offre una spiegazione piuttosto dettagliata di ogni tempo di danza, specificando per ognuno di essi tutte le possibili combinazioni e le difficoltà di una tipologia di ornamentazione che mette in relazione la natura del tempo musicale e coreico con la loro "accidentia". Da buon discepolo, anche Cornazano esemplifica le

10. *Bassadanza*, *quaternaria*, *saltarello* e *piva*, oltre a essere le quattro misure di danza canoniche, erano anche dei passi specifici, tranne la *bassadanza* che raccoglie i passi di base descritti come naturali.

caratteristiche principali di questa variazione ritmica dei passi nei quattro tempi di danza, in forma più sintetica di Domenico, sottolineando che «è cosa di perfectio magistero non da ogni scolaro» [I-Rvat C 203, f. 12r; Smith 1995, I, 93].

Nel *De pratica seu arte tripudii vulgare opusculum* del 1463, Guglielmo Ebreo da Pesaro dedica ben cinque capitoli agli *experimenta* o agli esercizi atti al conseguimento della «scienza ovvero arte del danzare scientifico & intelligente» [F-Pn G 973, f. 10r; Sparti 1993, 100].¹¹ Il primo *experimentum* mette a prova la conoscenza delle “botte” o pulsazioni di ogni movimento e della loro combinazione con altri tempi, come Domenico e Cornazano avevano spiegato più dettagliatamente; il secondo è dedicato al danzare in controtempo; il terzo e quarto sono dedicati al saltarello a tempo e in controtempo coinvolgendo il musicista, che dovrebbe cercare di confondere il ballerino o di riportarlo al suo tempo naturale, «segno di bona practicha & di destreça, & di essere liberamente signore di la sua persona & del suo piede, la qual prova è molto necessaria & perfecta a voler pervenire alla perfectione dil’arte predicta del danzare» [F-Pn G 973, f. 10v-11r; Sparti 1993, 102]; il quinto e ultimo *experimentum* riguarda la conoscenza del *tactus* specifico delle *misure* o tempi della danza, operando una similitudine tra il ballerino e il medico in grado di riconoscere dal polso l’alterazione o il benessere del corpo.

Nel trattato di Domenico da Piacenza si stabiliscono alcune regole per l’interpretazione della musica per danza in corrispondenza con l’esecuzione dei passi:

Nota ti sonatore, quando comenci a sonare una misura de bassadanza sempre comenza el sovrano piuttosto che la bota del tenore: quello sovrano che tu comenci sie ’l vodo e la bota del tenore sie lo pieno. E in la quadernaria, la quale è de menor imperfecto, fae el contrario: che tu sonadore sempre recomenzarai la bota del tenore e quella del sovrano tucto insieme. Advisandote che la quadernaria, sonandola, le sue bote del tenore vano più equale per distantia che quella de la bassadanza, altramente la cavaristi fuora del suo ordine. Ma la bassadanza, perché è più larga, como è dicto di sopra, li poi mettere le bocte del tenore como te pare e piace, purché tengi misura. E tu dançatore, nota che quando voi comenzare una bassadanza, sempre fai uno movimento in suso in lo tuo esser, inanti che lo passo façi la prompta del pede: quello movimento sie el vuodo e lo passo cum la prompta de lo pede sie lo pieno. E in la quadernaria è lo contrario: che tu recomenci cum lo passo promptando lo tuo pede, e questo è lo pieno; l’altro passo che siegue è lo vuodo. Questa è la differentia del modo del sonare e del danzare de la bassadanza e de la quadernaria» [F-Pn D 972, ff. 3v-4r; Procopio 2014, 80-81].

Apprendiamo così che nella musica e nella danza le misure di *bassadanza* e di *saltarello* iniziano in levare, e quelle di *quaternaria* e di *piva* in battere. Quindi,

11. Seguo l’edizione moderna del trattato di Guglielmo Ebreo da Pesaro a cura di Barbara Sparti [1995].

la musica deve accompagnare il movimento del levare o del battere del piede del ballerino, e di conseguenza il suonatore dovrà provvedere ad aggiungere e suonare il levare qualora la musica ne fosse sprovvista.¹²

Nel primo capitolo delle regole del suo trattato, Guglielmo Ebreo dedica molta attenzione anche alla natura per bemolle o bequadro della musica:

Ancora è da notare chome nel sonare sonno due chiave chiamate B molle & B quadro, et bigiogna quando il sonatore suona che chi vuol ben danzare o bassadanza o saltarello, o che altro si sia, che quello intenda & cognosca se suona o per B molle o per B quadro, impero che è summamente necessario che i passi & gesti suoi siano conformi & concordanti a quelle voci, dolceze et semituoni o sincopare, che in quella tal misura si suona, cioè o per B molle o per B quadro, et quelle ben intendere et seguir colla persona & colli gesti. Et nota che B quadro è molto più airoso la sua misura, che quella de B molle, ma è alquanto più cruda & men dolce, le qualose ben intese & poste in pratica danno all'arte preditta del danzare la vera perfectione & porgeno a chi intende singular dolceza & contentamento [F-Pn G 973, f. 12r; Sparti 1993, 104].

La relazione tra musica e danza è così determinante che la composizione musicale in bemolle o in bequadro influisce sull'espressione dei gesti e dei passi della coreografia, secondo la natura dolce o "cruda" che ne deriva. Si evince persino una certa contrapposizione tra la dolcezza delle consonanze musicali e coreiche che la musica per bemolle dovrebbe ispirare ai ballerini, e i semitoni e le alterazioni ritmiche delle sincopi della musica per bequadro. La metafora utilizzata nel capitolo II del *Liber de arte contrapuncti* da Johannes Tinctoris per spiegare il concetto di consonanza musicale potrebbe essere applicata anche a quella concordanza auspicata dai trattatisti di danza quattrocenteschi tra musica e movimento:

La concordanza è dunque una combinazione di due suoni che suona dolcemente all'udito per virtù naturale, e ritengo che questo termine derivi per metafora da 'con' e 'cordia'; come infatti una dolce amicizia si ottiene dall'unione di due cuori in mutua sintonia, allo stesso modo una soave concordanza deriva dall'unione di due suoni tra di loro concordanti [D'Agostino 2008, 141].

Il diletto e il piacere della consonanza musicale possono essere messi in relazione con quella sintonia armonica tra musica e danza voluta insistentemente da Domenico da Piacenza e ribadita ancor più incisivamente da Guglielmo Ebreo, al fine di evitare quelle imperfezioni che recano discrepanza tra passi e ritmo, e tra dolcezza e durezza, dei passi di danza nella musica per bemolle e bequadro.

12. Numerosi sono gli esempi nella trattatistica e nei repertori, a conferma di questa caratteristica della *bassadanza* e del *saltarello*. Una corretta prassi esecutiva coreica e musicale dovrebbe sempre includerne il levare.

Infatti, nella seconda regola, Guglielmo è ancora più preciso nell'espone le caratteristiche della musica per danza:

Chi volesse comporre un ballo di nuovo, li conviene havere buona advertenza in pensar prima s'egli el vuol comporre per B molle o per B quadro, ritrovando prima colla sua fantasia il tenore overo il suono il qual sia *airosa* & di *perfetta misura*, & habia *buon tuono* et guardi anchora il *partir del terreno* chome di sopra è dicto, et che sopra tutto *non li sia alchuno mezo tempo ne altra falsitate*. Impero che non seria giusto né bello, et bigiogna anchora che sia in tal modo composto e ben misurato con buon aire che lui porgia diletto & piacere ai circostanti & a chi di tal arte si diletta, & sopra tutto che piaccia alle donne [F-Pn G 973, ff. 12r-12v; Sparti 1993, 104].

La composizione musicale doveva, dunque, tenere in considerazione molti aspetti tra i quali la struttura del *tenor*. Questo, oltre ad essere "airoso", doveva rispettare l'estensione della danza, vale a dire, «el partir del terreno» o la consapevolezza dello spazio, un'abilità coreutica menzionata da tutti i maestri di danza, ma che in questo contesto richiama una norma precisa della composizione musicale che doveva tenere conto della lunghezza della coreografia senza incorrere nella "falsità" di essere o troppo lunga o troppo corta. Infatti, la lunghezza della coreografia doveva coincidere esattamente con quella della musica per non incorrere in uno degli errori più evidenti che irritavano Domenico da Piacenza, particolarmente polemico nei confronti dei musicisti: «in questo se cognosce tucto lo intelecto e tucta la ignorantia de li sonaturi, che de bassadanza uno canto sonerano e sempre per puoco intelecto strenzerano el canto fino a la fine e poi dirano haver facto una mexura dicendo buxia e arano factone tre» [F-Pn D 972, f. 3v; Procopio 2014, 80].

La più antica versione del *tenor* del *Re di Spagna* è stata tramandata da Cornazano nel suo trattato di danza, insieme alla *Cançon de pifari dicto el Ferrarese* e il *tenor Collinetto*. Questi tre *tenores* sono tutti in *tempus imperfectum, prolatio maior* (♩), e rappresentano gli unici esempi musicali adatti per l'accompagnamento della *bassadanza* italiana, normalmente sprovvista di musica nei trattati coreici del XV secolo. Cornazano stesso li affida ai musicisti non solo per l'impiego delle coreografie di *bassadanza*, ma anche per adattarli e trasformarli nelle altre misure o tempi di danza: «Molti altri tenori si fanno per saltarelli et bassedance, ma gli più usitati sono questi [*Tenore del Re di Spagna, Cançon de pifari dicto el Ferrarese, Tenore Collinetto*] et da notare è che ogni tenore si può fare a quatro mesure» [I-Rvat C 203, f. 33v; Smith 1995, I, 106]. Tale prassi si può osservare nei *tenores* di alcuni *balli* che contengono, secondo la loro natura, più tempi di danza;¹³ per

13. La teoria coreica del Quattrocento descrive due generi di danza: la *bassadanza* e il *ballo*. La *bassadanza* «non presenta una sequenza fissa di passi. Ogni coreografia di *bassadanza* è

esempio, nel ballo *Verçeppe* di Domenico da Piacenza la linea melodica della *bassadanza* si riscontra in uno dei tempi di *saltarello* (Es. 1). Da una parte, la prima sezione di *bassadanza* in *tempus imperfectum, prolatio maior* (c) offre il modello melodico per due sezioni di *saltarello* in *tempus perfectum* (o) e, dall'altra, una sezione di *saltarello* viene adattata melodicamente nel tempo di *bassadanza*.

Es. 1. *Verçeppe* [F-Pn D 972, f. 13r]. Il rettangolo e i quadrati indicano il *tenor* di *bassadanza* e la sua trasformazione in misura di *saltarello*. I cerchi indicano il *tenor* di *saltarello* e il suo adattamento in misura di *bassadanza*. Il rombo racchiude le due semibreve collocate al di fuori di ogni sezione di tempo.

Come ho dimostrato per la ricostruzione de *La baixa de Castilla* del manoscritto di Cervera [Nocilli 2011; 2013], il *tenor* del *Re di Spagna* è stato tramandato in varie lunghezze e versioni proprio per il suo grado di flessibilità e di adattamento. Questa adattabilità mi induce a credere che la coreografia di una *bassadanza*

unica e non segue un modello strutturale fisso», mentre il *ballo* «secondo Antonio Cornazano è “una composizione di diverse misure”. Infatti, il *ballo* può contenere diverse o tutte le *misure* o tempi della danza italiana del Quattrocento – *bassadanza, quaternaria, saltarello, piva* –, o una sola di queste, eccetto la *bassadanza*» [Nocilli 2011, 299-300].

fosse creata prima della musica, e poi modellata sui *tenores* a disposizione. Ancora più evidente è il caso della musica dei *balli* e la sua stretta relazione con la coreografia, che presume una composizione musicale *ad hoc* per ognuno di loro. Nel ballo *Verçeppe* dell'Es. 1, possiamo notare due semibrevi, segnalate con un rombo, non appartenenti né a un tempo specifico, né alla caratteristica separazione tra i tempi di un qualsiasi *ballo*, come nel precedente tempo di *quaternaria* o in quello successivo di *saltarello*. Queste due semibrevi corrispondono invece a dei passi specifici della coreografia, in concreto a una *mezzavolta* per l'uomo collocato davanti *alla fila* e a un *salto* per quello dietro per riuscire a «pigliare quilli tempi quatro di saltarelo» [F-Pn D 972, f. 3v; Procopio 2014, 80]. Dette semibrevi hanno una funzione esclusivamente coreografica, riscontrabile in altri *balli* del repertorio coreico del Quattrocento. La musica, pertanto, è al servizio della danza sia nella composizione sia nell'esecuzione di *bassadanze* e *balli*.

Tracce di un'esecuzione ornamentata di danze si possono rilevare sia nel repertorio canonico della *bassadanza*, sia in altre fonti più tardive. La *bassadanza Corona* di Domenico da Piacenza è una delle più complesse del repertorio coreico del XV secolo. In essa sono inseriti diversi passi accidentali, in particolare *cambiamenti*, *salti*, *volte* e *mezzevolte* in più direzioni e passi di *quaternaria* in tempo di *bassadanza*. Ogni ornamentazione, concepita in levare, ha la funzione di sbilanciare l'esecuzione "naturale" del passo e di far cambiare la direzione della danza. *Corona* rappresenta proprio la coronazione di tutte le abilità esposte nella teoria dei trattati coreici. Tuttavia, questa *bassadanza* viene eseguita *alla fila*, una disposizione coreografica molto particolare nella danza italiana, che prevedeva la collocazione di un numero ridotto di ballerini uno dietro l'altro e non nel consueto allineamento orizzontale di coppia.¹⁴ Tale posizione presuppone l'esecuzione simultanea delle ornamentazioni da parte di ogni partecipante, proprio a dimostrazione delle abilità coreutiche nella *res facta* o composizione scritta.

Il manoscritto di Montefiascone custodito presso l'Archivio di Stato di Viterbo [I-Vit AsM 11] ci illumina sull'elevato livello raggiunto dall'ornamentazione nella danza quattrocentesca. In linea con il pensiero di Barbara Sparti, le fioriture coreografiche descritte in questo manoscritto nei tre balli "fioriti" – *El gioioso fiorito*, *Tangelosa* e *El lioncello fiorito* –, sono un chiaro esempio pratico dei principi teorici sull'ornamentazione delineati da Domenico da Piacenza, Antonio Cornazano e Guglielmo Ebreo da Pesaro nei loro trattati di danza [Sparti 1995, 252]. *Mezzevolte* e *voltetonde* eseguite in avanti e indietro, *salti*, *contrappassi* e passi di *piva* in misura di *bassadanza* sono tra gli elementi più distintivi delle

14. Il termine *alla fila* presente nei *balli* e *bassadanze* italiane non deve essere interpretato in senso processionale, come avviene per le *basses danses* franco-borgognone, ma in una disposizione lineare dei ballerini, senza grandi movimenti spaziali.

ornamentazioni. Come avviene per le note ribattute dei *tenores*,¹⁵ nei disegni coreografici del manoscritto di Montefiascone tutte le reiterazioni di un determinato passo risultano sempre ornamentate, e la fioritura si verifica nel suo levare, proprio come indica la teoria.

Il *ballo* nobile italiano aveva un carattere teatrale, riscontrabile nell'esecuzione conclusiva del *movimento* o *scosso* in una sorta di scherzo tra la coppia di ballerini. Anche l'allontanamento e l'avvicinamento della coppia, sia nel *ballo* che nella *bassadanza*, implica un disegno spaziale piuttosto unico nelle coreografie quattrocentesche italiane. Il *ballo gioioso*, nella sua versione classica trasmessa in molte fonti coeve, presenta una struttura tripartita composta da *bassadanza*, *saltarello* e *piva*. La versione fiorita di Montefiascone rispetta tale struttura, tuttavia dalla descrizione coreografica possiamo solo dedurre e ipotizzare che la donna avesse unicamente il compito di eseguire l'ossatura originale della danza – come il tenorista nel contrappunto musicale – mentre l'uomo eseguiva le ornamentazioni. Ciò nonostante, è plausibile credere che, quando previsto dalla coreografia originale, la ripetizione ornamentata di alcune sezioni fosse aperta anche alla donna. Il manoscritto di Montefiascone sottintende questo protagonismo femminile quando palesa che l'uomo deve lasciare «andare via la donna», come previsto nelle sezioni alternate tra uomo e donna. Allo stesso modo, si può dedurre che le ornamentazioni non venivano eseguite simultaneamente dalla coppia, ma potevano essere ripetute in imitazione o variate in base alla collocazione coreografica originale, diversamente della *bassadanza Corona*, dove l'ornamentazione è eseguita al contempo da tutti i ballerini *alla fila*.¹⁶ Come nella musica, l'improvvisazione e l'ornamentazione doveva essere in consonanza con il *tenor* e, in questo caso, con l'ossatura della coreografia originale. Come ha dimostrato Keith Polk [1993, 201-207] nella sua analisi della *Alta* di Francisco de la Torre, è anche ragionevole pensare che quando la linea del *tenor* era più dinamica, l'ornamentazione era più distesa e meno elaborata. Nondimeno, l'alternanza dei ballerini nell'ornamentazione poteva ugualmente essere in linea con le sequenze imitative della polifonia quattrocentesca.

Tra i più noti esempi di musica ornamentata – e forse anche improvvisata – su un *tenor* di danza, troviamo le composizioni a due voci *Falla con misura*¹⁷ del ma-

15. Con esempi di Conrad Paumann e anche con la *Alta* di Francisco de la Torre, Keith Polk ha dimostrato non solo che le note ribattute venivano ornamentate, ma che questa era una prassi assodata nell'improvvisazione e nell'ornamentazione [Polk 1992].

16. Nel Cinquecento Fabrizio Caroso introduce il concetto di «pedalogo» per indicare il dialogo dei piedi tra ballerino e ballerina che alternatamente, come in una conversazione, dimostrano la loro abilità [Caroso 1600, 115].

17. Il titolo di questo duo è stato finora tramandato come *Falla con misuras*. Leggo «misura» in quanto la «s» finale è staccata dalla parola e aggiunta apparentemente in un secondo tempo. Un attento studio paleografico contribuirebbe a chiarire la questione.

noscritto Perugia 431 [I-Pg Bca 431], e *La bassa Castiglyla*¹⁸ del manoscritto bolognese Q16 [I-Bo MiBm Q16], che rappresenta una versione mutila e con qualche variante della prima (Es. 2a e 2b). In *Falla con misura*, il celebre *tenor* del *Re di Spagna* presenta il caratteristico tempo di *bassadanza in tempus imperfectum, prolatio maior*, laddove il *contratenor*, in *tempus perfectum diminutum* (Φ), segue le proporzioni mensuralistiche di aumentazione e di diminuzione simultanee. Il compositore di *Falla con misura* è un certo M. Gulielmus; purtroppo non sapremo mai se anche la lezione bolognese *La bassa Castiglyla* condivideva questa attribuzione, in quanto l'intestazione sopra il *superius* è stata strappata, e con essa qualsiasi ulteriore informazione inerente questo rilevante componimento.¹⁹ Nonostante lo stesso Manfred Bukofzer, nel suo celebre e influente articolo dedicato alle realizzazioni polifoniche del *tenor La Spagna* [Bukofzer 1950, 196], abbia escluso le due invitanti possibilità di attribuzione a Guglielmus Monachus da una parte e a Guglielmo Ebreo da Pesaro dall'altra, molti studi musicologici contemporanei, come ho già più volte evidenziato, continuano a tramandare l'improbabile attribuzione al maestro di danza pesarese [Nocilli 2013, 31; 2011, 191].

Propongo in appendice la trascrizione de *La bassa Castiglyla* integrandone dalla lezione perugina le battute perse del *superius*.²⁰ La meno conosciuta *La bassa Castiglyla* non è rigorosamente una copia di *Falla con misura* o viceversa, ed è altresì difficile stabilire quale tra i due testimoni sia il più antico. Entrambi i manoscritti sono databili intorno agli anni Ottanta del Quattrocento. Non si può parlare di copia quando uno dei testi in questione presenta delle varianti ritmiche e melodiche; seppure le varianti siano in totale solo tre, entrambe le composizioni potrebbero essere rappresentanti di tradizioni parallele generate probabilmente dalla notorietà del componimento, non a caso tramandato in due codici differenti e con titoli dissimili.

Due varianti sono di tipo ritmico-melodico (bb. 31-33): Bologna Q16 risolve per ben due volte in una semiminima una figurazione ritmica di crome presente in Perugia 431; allo stesso tempo, Bologna Q16 aggiunge una minima che altera l'andamento melodico dell'ornamentazione e sfasa l'accentuazione ritmica del brano, fino a risolverla con la seconda variante ritmica della b. 33, uguale e

18. Il titolo di questo duo è trasmesso dalla *tabula* del codice e dal *superius* come *La basse castiglyla* e dal *tenor* come *La bassa castiglyla*.

19. Questa mutilazione è significativa, nonché sospetta, perché unica all'interno di un codice per il resto completamente integro.

20. Per quanto riguarda il duo *Falla con misura*, presente da anni nella bibliografia musicologica, rimando alle trascrizioni di Manfred Bukofzer [1950, 199-200] e Allan Atlas [1985, 230].

coerente con quella della b. 31.²¹ Nonostante questo spostamento melodico, la consonanza con il *tenor* non viene mai alterata.

Es. 4. *Tenor della Alta* di Francisco de la Torre [E-Mp 1335].

Nel repertorio coreico italiano si riscontrano alcune corrispondenze stilistiche legate alla tradizione iberica coeva [Nocilli 2013]. *La Bassa di Schastiglia* del manoscritto italiano Antinori 13 [I-F1 13] e *La baixa de Castilla* del manoscritto catalano-aragonese di Cervera [E-ACSG *Notacions*] ne sono un chiaro esempio, per la loro vicinanza strutturale e stilistica [Nocilli 2013]. Nel XV secolo l'accostamento *baja-alta* e la sua tripartizione *baixa-alta-joiós*, riscontrata in questi manoscritti, è tipica del modo di ballare della penisola iberica.²³ Di conseguenza, il riferimento a una danza specifica come *La bassa Castiglyla* del manoscritto bolognese Q₁₆ e la sua proporzione finale in 3 potrebbero indicare un accostamento allo stile castigliano. Nel caso della *Alta* di Francisco de la Torre, lo stesso *tenor* del *Re di Spagna* viene arricchito e modificato, fornendogli il levare prescritto per il *saltarello/alta*²⁴ e dando alle brevi un andamento più dinamico nelle cadenze e semicadenze, con qualche concessione sulla linea melodica originale. Ne *La bassa Castiglyla* e *Falla con misura*, invece, il *superius* riprende la diminuzione finale della *Alta*, ma sotto forma di proporzione in 3. In virtù della sua diffusione e flessibilità, il *tenor* del *Re di Spagna* si prestava comodamente agli esercizi di ornamentazione e improvvisazione contrappuntistica. Tuttavia, non necessariamente queste realizzazioni ornamentate come *Falla con misura* erano concepite come accompagnamento strumentale per la danza, ma più probabilmente si tratta di esercizi di composizione o di ornamentazione musicale scritta, oppure di trascrizioni d'improvvisazioni.²⁵ In effetti, il *tenor* di *Falla con misura* risponde anche nel titolo a quella regolarità e perfezione formale cercata da Guglielmo Ebreo nella *bassadanza*: «volendo alchuno comporre bassadança chome & dicto bigiogna

23. Anche le fonti del XVI secolo riportano ancora questo stile iberico: il manoscritto intitolato *Reglas del danzar* [Mrah *Reglas*] contiene una *Baja* e una *Alta*, e *Il Ballarino* di Fabrizio Caroso descrive una *Bassa et Alta* di autore «incerto» [Nocilli 2013; 2011].

24. Si veda la nota 12 e l'argomentazione a testo sul "vuoto" e il "pieno".

25. Tuttavia, la pratica ha dimostrato l'adeguatezza di alcuni di questi componimenti come musica per danza.

che prima habia buona fantasia a trovare el tenore colle sue parti ben misurate e che sopractuo piaccia alla brigata» [F-Pn G 973, f. 13r; Sparti 1993, 106]. La regolarità delle brevi e semibrevi del *tenor* permetteva ai discantisti di “fare con misura” le loro ornamentazioni in consonanza con la linea guida melodica e d'accordo con il gusto degli ascoltatori. Allo stesso modo, i ballerini dovevano eseguire “con misura” i passi naturali nel tempo forte e le ornamentazioni nel tempo debole secondo le regole della teoria coreica del Quattrocento.

Molto interesse suscita *La hault dalemaigne* del compositore francese Mathurin (ca.1470-ca.1530) presente in *Canti C* di Ottaviano Petrucci (1504).²⁶ Questa composizione a tre voci e senza testo, passata finora inosservata ai coreologi,²⁷ figura nella sezione finale della collezione insieme ad altre composizioni prevalentemente con titoli francesi, ad eccezione dell'anonima *La Spagna*²⁸ e de *La Bernardina* di Josquin Desprez. Nel nome, *La hault dalemaigne* richiama immediatamente il repertorio della *basse danse* franco-borgognona, dove troviamo tre coreografie intitolate *La haute de Bourgone*, *La haute Bourgongne* e *Le hault e le bas* [B-Br 9085; Toulouze 1488-1496; GB-Scl *Catholicon*].²⁹ Le coreografie di queste *basses danses* rispondono alla tipica alternanza delle sequenze di passi della *grande*, *moyenne* e *petit mesure* della tradizione franco-borgognona [Nocilli 2013; 2011; Heartz-Rader 2001; Little 2001] e i loro *tenores* sono tipicamente di *basse danse*. *La hault dalemaigne* pubblicata dal Petrucci potrebbe rappresentare un autentico e finora sconosciuto esempio di realizzazione a tre voci su *tenor* di *basse danse* della tradizione franco-borgognona del XV secolo?

Anche *La hault dalemaigne* inizia e termina all'ottava con il *tenor* – secondo i precetti di Tinctoris – e si colloca, fin dal suo esordio in imitazione tra *superius* e *contratenor*, nell'ambito contrappuntistico tipico della *res facta* illustrata dal teorico nel capitolo XX del *Liber de arte contrapuncti*:

Il contrappunto scritto viene comunemente chiamato *res facta*. Invece quello che effettuiamo mentalmente è il contrappunto in senso assoluto e coloro che lo praticano sono detti comunemente cantare ‘a libro’. Tuttavia, la *res facta* differisce

26. Il titolo di questo componimento è trasmesso dall'indice della stampa come *La hault dalemagna*. Sulla biografia di Mathurin Forestier o Dubuysson si veda MacCracken [2001] e Josephson-MacCracken [1996].

27. Ringrazio Rinaldo Valdeperas per avermi segnalato l'esistenza di questa composizione e per avermi stimolato ad analizzare con più attenzione questo repertorio.

28. È significativo rilevare che anche *La Spagna* dei *Canti C* del Petrucci presenta una proporzione 3/2 proprio nella parte conclusiva. Si veda l'analisi e la trascrizione di Manfred Bukofzer [1950, 206].

29. Il titolo de *La hault dalemaigne* non necessariamente deve essere associato alla *alta danza*. Nei trattati di danza italiana del Cinquecento sono presenti balletti i cui titoli iniziano con il termine “alta”, ma senza il significato di *alta danza*: *Alta Cardana*, *Alta Colonna*, *Alta Gonzaga*, *Alta Regina* [Caroso 1600]. In questi casi, “alta” va letto come sinonimo di nobile, suprema, eccellente.

essenzialmente dal contrappunto per il fatto che tutte le voci della *res facta*, siano esse tre, quattro o di più, sono obbligate vicendevolmente tra loro, in modo che l'ordine e la legge delle consonanze di ogni voce siano osservati in relazione a ognuna e a tutte le altre voci [D'Agostino 2008, 314-315].

Difatti, dall'analisi de *La hault dalemaigne* si evince che il *superius* e il *contratenor* osservano non solo la consonanza con il *tenor*, ma anche tra di loro, e sono melodicamente dipendenti sia per lo stile imitativo sia per le terze e seste parallele, sia per alcuni intervalli scelti nei tempi forti della composizione. Il tema iniziale del *contratenor* si ripropone all'ottava superiore (bb. 2-3), ma con un cambiamento melodico alla fine della frase imitato dal *superius*.³⁰ Le imitazioni tra queste due voci sono piuttosto evidenti durante la composizione, tuttavia si può riscontrare, in più occasioni, un'alternanza tra le sezioni in stile imitativo e quelle che fanno uso di intervalli paralleli (bb. 10-11; b. 12; b. 23; bb. 26-27; bb. 30-31; bb. 38-39; bb. 47-49). Sovente episodi di dissonanza, non solo di passaggio, si risolvono in questi episodi di parallelismo. In altre parti, il *contratenor* e il *superius* sembrano preoccuparsi solo della consonanza con il *tenor*, provocando passaggi dissonanti anche in tempo forte tra le due voci esterne.

L'andamento del *tenor* non fa un uso regolare delle brevi, ma impiega anche minime puntate e semiminime, ed è in questi passaggi che il contrappunto si fa più intricato e interessante. Per esempio, alla b. 32 il *tenor* anticipa la cellula ritmica di una sezione imitativa con il *contratenor* che alla b. 34 si risolve con una breve sezione di decime parallele tra *tenor* e *superius*. In generale, per quanto riguarda l'uso degli intervalli di sesta anche in tempo forte tra il *superius* e il *contratenor*, sembrerebbe che Mathurin segua le raccomandazioni di Tinctoris che le utilizzava con parsimonia. In un caso, infatti, ne *La hault dalemaigne* l'intervallo di sesta tra *superius* e *tenor* diviene l'accordo finale di una cadenza con la quinta nel *contratenor* (b. 37). L'estensione del *tenor* è piuttosto ampia – dal *do*₂ al *fa*₃ – provocando degli incroci tra il *tenor* e il *contratenor*.

Nonostante i molti riferimenti letterari e qualche testimone coreografico sulla *alta danza*, gli esempi musicali restano ancora piuttosto scarsi. *La hault dalemaigne* di Mathurin ne sarebbe un suggestivo esempio, vista la tipologia del componimento e le caratteristiche musicali tramandate. Innanzitutto, l'andamento del *tenor* de *La hault dalemaigne* è molto più dinamico di quello fissato dalla struttura musicale del *Re di Spagna* nella *Alta* di Francisco de la Torre. Probabilmente, questa caratteristica è determinata anche dallo stile imitativo dell'intera composizione. Inoltre, ho messo in evidenza che i *tenores* delle *alte danze* si concludevano con una suddivisione delle brevi in valori immediatamente più piccoli, come si

30. Si veda la mia trascrizione de *La haut dalemaigne* in appendice.

osserva nella *Alta* di Francisco de la Torre e anche ne *La hault dalemaigne*, nonostante la natura del *tenor* sia diversa. Come abbiamo visto, ne *La bassa Castiglya* il *tenor* legato alla melodia del *Re di Spagna* si chiudeva invece con una proporzione in 3, probabilmente per differenziare la *bassa* dalla *alta*. Un attento studio di tutte le realizzazioni musicali basate sul *tenor* del *Re di Spagna* potrebbe gettare luce su questa peculiarità ritmico-musicale e su un suo presumibile fondamento coreografico. Purtroppo, al momento non posso fornire ulteriori informazioni né sulla natura del *tenor* de *La hault dalemaigne* per quanto riguarda la sua derivazione da una *chanson* o da qualche melodia forse di provenienza tedesca, né su nuovi aspetti della biografia di Mathurin che contribuiscano a delucidare i suoi rapporti con la musica per danza. D'altra parte, non si ha la certezza che *La hault dalemaigne* sia musica per danza, vista la difficoltà aggiunta dallo stile imitativo, vale a dire di una prassi compositiva non molto consona alla danza che, come vuole la teoria coreica quattrocentesca, richiede una chiara esposizione e comprensione del *tenor* da parte dei ballerini.

In conclusione, le composizioni analizzate rappresentano esempi di prassi compositiva di *res facta* secondo le regole canoniche del contrappunto del XV secolo che potevano anche essere impiegate nell'improvvisazione. Tuttavia, come Keith Polk [1992] e Anna Maria Busse Berger [1993] hanno evidenziato, gli esempi musicali e le regole espresse da Johannes Tinctoris nel *Liber de arte contrapuncti* tradiscono un suo stile e una sua visione non necessariamente condivisa e seguita dalla pratica musicale coeva. Tracce dei metodi compositivi e di improvvisazione sono evidenti nella musica strumentale per danza e, come abbiamo potuto notare, anche nella teoria coreica del Quattrocento. I teorici della danza hanno attinto a una terminologia musicale specifica per delucidare i criteri di una pulsazione sulle cui fondamenta creare quella simbiosi tra musica e danza tanto ambita da Domenico da Piacenza e plasmata nelle sue coreografie. Di conseguenza, la «diversità di cose» nella danza non solo era una norma comune alla teoria musicale e coreica, ma anche un approccio intellettuale verso l'oggetto da rappresentare, così come un procedimento per eliminare le barriere tra musica vocale e musica strumentale, tra musica colta e musica popolare.

Appendice

Composizione e improvvisazione nella musica per danza del Quattrocento

I-Bo MiBm Q 16, ff. 73v-74r
Trascr. Cecilia Nocilli 2017

The image displays a musical score for the piece 'La bassa Castiglya' from the manuscript I-Bo MiBm Q 16, folios 73v-74r. The score is transcribed by Cecilia Nocilli in 2017. It is written for two voices: Superius (Soprano) and Tenor. The Superius part is in a soprano clef with a one-sharp key signature (F#) and a common time signature (C). The Tenor part is in a bass clef with a one-sharp key signature (F#) and a common time signature (C). The score is divided into systems, with measure numbers 5, 11, 17, 23, 29, 35, and 41 indicated at the beginning of each system. The Superius part features a melodic line with various rhythmic values and accidentals, including a key signature change to one flat (Bb) in the later systems. The Tenor part provides a harmonic accompaniment with sustained notes and some rhythmic movement. The piece concludes with a final cadence in the Superius part.

La bassa Castiglya [I-Bo MiBm Q 16].

Mathurin (ca.1470-ca.1530)
Canti C (Petrucci 1504), ff. 151v-152r
Trascr. Cecilia Nocilli 2017

The musical score is presented in three systems, each with three staves. The top staff is for the SUPERIUS voice, the middle for the TENOR, and the bottom for the CONTRATENOR. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is common time (C). The score includes measure numbers 5, 11, 17, and 23. The SUPERIUS part features a melodic line with various rhythmic values, including minims and crotchets. The TENOR part consists of a series of sustained notes, often with a fermata. The CONTRATENOR part provides a harmonic foundation with a mix of rhythmic patterns, including minims, crotchets, and quavers. The notation includes clefs, key signatures, and various musical symbols such as accidentals and ornaments.

29

Measures 29-34 of the piece. The score is in three staves: Treble clef (top), Alto clef (middle), and Bass clef (bottom). The key signature has one flat (B-flat). The music features a mix of eighth and sixteenth notes in the upper staves, with a more rhythmic bass line.

35

Measures 35-40 of the piece. The score continues in the same three-staff format. The upper staves show more complex rhythmic patterns, including sixteenth-note runs, while the bass line remains steady.

41

Measures 41-46 of the piece. The score continues in the same three-staff format. A sharp sign (#) appears above the first staff in measure 41, indicating a key change to two flats (B-flat and E-flat). The music features a mix of eighth and sixteenth notes.

47

Measures 47-52 of the piece. The score continues in the same three-staff format. The music features a mix of eighth and sixteenth notes, with a steady bass line.

La hault dalemaigne [Petrucci 1504].

Fonti citate

- B-Br 9085, Bruxelles, Bibliothèque Royale de Belgique, ms. 9085.
- E-Mp 1335, Madrid, Biblioteca del Palacio Real, Ms II-1335.
- E-ACSG *Notacions*, Cervera, Arxiu Comarcal de la Segarra, Coleccio de manuscrits, *Notacions gràfiques de dances del segle XV*, s. n.
- E-Mrah *Reglas N-25*, Madrid, Real Academia de la Historia, *Reglas del danzar*, Colección Salazar y Castro, N-25, 9/1030, Misc. en folio de la colección del Marqués de Montealegre, fol. 149v.
- F-Pn A 476, Giovanni Ambrosio, *De pratica seu arte tripudii vulgare opusculum*, Paris, Bibliothèque Nationale de France, f.ital. 476.
- F-Pn D 972, Domenico da Piacenza, *De arte saltandi et choreas ducendi*, Paris, Bibliothèque Nationale de France, f. ital. 972.
- F-Pn G 973, Guglielmo Ebreo da Pesaro, *De pratica seu arte tripudii vulgare opusculum*, Paris, Bibliothèque Nationale de France, f.ital. 973 (1463).
- GB-Scl *Catholicon* Salisbury, Cathedral Library, in Johannes Balbus de Janua, *Catholicon*, Venetia, Joahnnes Hamann, 1497.
- I-Bo MiBm Q16, Bologna, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica (ex Civico Museo Bibliografico Musicale), MS Q16 (olim 109).
- I-Fl 13, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Antinori 13, 1510.
- I-Pg Bca 431, Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, MS 431 (G 20).
- I-Rvat C 203, Antonio Cornazano, *Libro dell'arte del danzare*, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, Capponiano 203.
- I-Vit AsM 11, Viterbo, Archivio di Stato, Notarile di Montefiascone, Protocollo 11.
- PETRUCCI 1504, *Canti C numero Centocinquanta*, Ottaviano Petrucci, Venezia.
- TOULOUZE M. (s. d. [1488-1496]), *S'ensuit l'art et instruction de bien dancier*, Paris; rist. anast., Minkoff, Genève 1985.

Bibliografia

- AGAMBEN G. (2007), *Ninfe*, Bollati Boringhieri, Torino.
- ATLAS A. W. (1985), *Music at the Aragonese Court of Naples*, Cambridge University Press, Cambridge.

- BERGER A.M.B. (1993), *Mensuration and Proportion Signs. Origins and Evolution*, Clarendon Press, Oxford.
- BUKOFZER M. (1950), *A Polyphonic Basse Dance of the Renaissance*, in *Studies in Medieval and Renaissance Music*, Norton, New York, pp. 190-216.
- CAROSO F. (1600), *Nobiltà di Dame*, Il Muschio, Venetia; ed. facs. Forni, Bologna 1970.
- CATONI M.L. (2008), *La comunicazione non verbale nella Grecia antica: gli schemata nella danza, nell'arte, nella vita*, Bollati Boringhieri, Torino.
- D'AGOSTINO G. (cur. 2008), *Tinctoris, Johannes. Proportionale musices. Liber de arte contrapuncti*, Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Ezio Franceschini, Firenze, pp. 129-390.
- FRANKO M. (1986), *The Dancing Body in Renaissance Choreography (c. 1416-1589)*, Summa Publications, Birmingham AL.
- HEARTZ D. – RADER P. (2001), *Basse danse*, in *Grove Music online*, <http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-000002242> (consultato 30/11/2017).
- JOSEPHSON N.S. – MACCRACKEN T.G. (ed. 1996), *Mathurin Forestier (fl. c. 1504-1541). Opera Omnia*, American Institute of Musicology-Hänssler Verlag (Corpus Mensuralis Musicae, 104), Holzgerlingen.
- LITTLE M.E. (2001), *Saltarello*, in *Grove Music online*, <http://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000024412> (consultato 30/11/2017).
- MACCRACKEN T.G. (2001), *Forestier, Mathurin*, in *Grove Music online*, <https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.09977> (consultato 01/12/2017).
- MCGEE T. J. (ed. 2003), *Improvisation in the Arts of the Middle Ages and Renaissance*, Western Michigan University, Kalamazoo MI.
- NEVILLE J. (2003), *Disorder in Order: Improvisation in Italian Choreographed Dances of the Fifteenth and Sixteenth Centuries*, in McGee 2003, pp. 145-169.
- NOCILLI C. (2011), *Coreografare l'identità. La danza alla corte aragonese di Napoli (1442-1502)*, UTET-Università, Torino.
- NOCILLI C. (2013), *El manuscrito de Cervera. Música y danza palaciega catalana del siglo XV*, Amalgama Edicions, Barcelona.
- NOCILLI C. (2017), *La teoria musicale e la prassi esecutiva nei trattati di danza del Quattrocento: per «aprire la virtù delo intelecto»*, in A. Romagnoli – D. Sabaino – R. Tibaldi – P. Zappalà (cur.), *Cara scientia mia, musica. Studi per Maria Caraci*, ETS, Pisa, pp. 717-728.
- POLK K. (1992), *German Instrumental Music of the Late Middle Ages. Players, Patrons and Performance Practice*, Cambridge University Press, Cambridge.
- POLK K. (2003), *Instrumentalists and Performance Practices in Dance Music, c. 1500*, in McGee 2003, pp. 98-114.
- PONTREMOLI A. – LA ROCCA P. (1987), *Il ballare lombardo*, Vita e Pensiero, Milano.

- PROCOPIO P. (2010), “Danzare per fantasmata”: l’immagine del movimento nell’arte coreutica del primo Rinascimento, «Bruniana & Campanelliana», 16/2, pp. 561-570.
- PROCOPIO P. (cur. 2014), *Il De arte saltandi et choreas ducendi di Domenico da Piacenza. Edizione e commento*, Longo Editore, Ravenna.
- SMITH A.W. (1995), *Fifteenth-Century Dance and Music: Twelve Transcribed Italian Treatises and Collections in the Tradition of Domenico da Piacenza*, 2 voll., Pendragon Press, New York.
- SPARTI B. (1993): *Guglielmo Ebreo da Pesaro, De Pratica seu Arte Tripudii*, Clarendon Press, Oxford.
- SPARTI B. (1995), Rôti Bouilli: take two, “El Gioioso fiorito”, «Studi Musicali», 24/2, pp. 231-261.
- SPARTI B. (2003), *Improvisation and Embellishment in Popular and Art Dances in Fifteenth- & Sixteenth-Century Italy*, in McGee 2003, pp. 117-144.

Abstract

I trattati coreici del Quattrocento tramandano delle indicazioni specifiche per l’ornamentazione e l’improvvisazione della danza, ma anche delle tracce rilevanti in merito alla prassi compositiva della musica per danza. In questo studio vengono esaminati alcuni aspetti teorici come i movimenti *naturali* e *accidentali*, il *vodo* (il levare) e il *pieno* (il battere) nella musica e nel passo, la consonanza e la dissonanza nella danza, il carattere della musica per bemolle e per bequadro nei gesti e nei passi coreografici, la versatilità dei tempi e la funzione del *tenorista* a sostegno dell’improvvisazione musicale. Per indagare sulla pratica specifica del comporre musica per danza, e con l’obiettivo di superare alcune considerazioni infondate, si esaminano e trascrivono *La bassa di Castiglia*, componimento a due voci del manoscritto bolognese Q16, e *La hault dalemaigne*, componimento a tre voci di Mathurin Forestier (ca.1470-ca.1530) presente nei *Canti C* (1504) di Ottaviano Petrucci. La prima rappresenta la versione meno conosciuta di *Falla con misura*, celebre duo sul *tenor* del *Re di Spagna* presente nel ms 431 della Biblioteca Comunale Augusta di Perugia, ed erroneamente ritenuta una sua copia. La seconda, sconosciuta agli specialisti, è da incorporare all’esiguo *corpus* di realizzazioni contrappuntistiche di *alta danza*.